

ISic0305

I.Sicily inscription 0305

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Catania, Museo Civico di

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: EDR081504

0. [---]

1. [---] So [si---]

2. [---]ris fil(i-) S [osi---]

3. [---]s co (n) s (ulis) II [---]

4. [---]ini co [---]

5. [---]VA MO [---]

0. [---]

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175761

EDR 081504

EDCS 21900340

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7021 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1996.0793

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0341b

Korhonen, K. 2004. Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione. Helsinki. At 14

Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 167-168 no.32 fig.32

Eck, W. 1996. Senatorische familien der kaiserzeit in der provinz Sizilien. *ZPE*. 113: 109-128. At 115 no.52, 118

Eck, W. 1996. Senatoren und senatorische Grundbesitz auf Sizilien. *Catania antica. Atti del Convegno della societa italiana di studi sull'antichita classica, Catania 1992*. Pisa-Rome. pp. 231-256.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0305. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4384279>